

Temas / Siglo De Oro

UNA ENTRADA A LA CIUDAD

LA DESAPARECIDA PUERTA REAL DE SEVILLA RENACE EN TODO SU ESPLENDOR

Para recrear esta composición clásica se han consultado tratados de arquitectura de la época, como el manuscrito de Hernán Ruiz II, el tratado de Serlio y el de Vignola.

Siglo de oro. Historia de España

*Antonio Gámiz Gordo, Daniel Antón, Pedro Barrero Ortega / *The Conversation*

Actualizado a 05 de julio de 2024 · 08:56 · Lectura: 1 min

Recreación gráfica de la Puerta Real en Sevilla.
Gámiz, Antón, Barrero, 2023

En el siglo XVI, gracias al monopolio del comercio con América, **la ciudad de Sevilla se encontraba en pleno apogeo**. Aquel esplendor económico permitió la construcción de importantes edificios como el Archivo de Indias, **el nuevo Ayuntamiento**, la Casa de la Moneda, y el Hospital de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía.

Además, se renovaron las puertas medievales de la ciudad amurallada, con un lenguaje arquitectónico que **evocaba a los antiguos arcos triunfales de Roma**. Su diseño seguiría un informe que emitió en 1560 Hernán Ruiz II, el arquitecto que ideó y **construyó el remate renacentista de la Giralda**.

La Puerta Real, también llamada Puerta de Goles, se ubicaba **cerca del puerto fluvial** y era una de las más destacadas entradas a la ciudad. De ella partía un importante eje urbano, la actual calle Alfonso XII. Tras su profunda **remodelación entre 1560 y 1566**, el rey Felipe II hizo su entrada en Sevilla por esta puerta en 1570.

Sin embargo, fue demolida hacia 1864 por ser considerada un obstáculo para el desarrollo de la ciudad, al igual que ocurrió con **la Puerta de Triana, la Puerta de la Carne, la Puerta de Carmona** y otras bellas puertas de la ciudad histórica.

En una reciente **investigación gráfica** se ha recreado la Puerta Real y su entorno urbano, por primera vez **con rigor científico**. Como base documental se han reunido variadas imágenes que ilustran el esplendor de este hito arquitectónico y las transformaciones del lugar.

IMÁGENES HISTÓRICAS

Entre las **vistas más significativas** que se han localizado destaca el **grabado de Sevilla** de Ambrosius Bambrilla de 1585. Esta misma vista fue incluida en 1588 en una famosa obra titulada ***Civitates Orbis Terrarum***.

Junto a **la Puerta Real y al río Guadalquivir**, se representaron el palacio y los jardines de Hernando Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón. Allí estuvo su importante biblioteca, después se ubicó el **convento de San Laureano** y más tarde un patio de vecinos que aún existe.

Resultan de gran interés las vistas del viajero hispanista **Richard Ford**, que, además de otras puertas desaparecidas, dibujó la Puerta Real **desde el exterior del recinto amurallado** en 1832. También la representó desde la plaza interior a la muralla, detallando las capillas laterales que la ocultaban parcialmente. Una vista similar **fue dibujada en ese mismo lugar** por el pintor sueco Edgrom Lundgren hacia 1849-1860.

La Puerta Real desde el interior de la ciudad, Richard Ford, 1832.
Colección Familia Ford, CC BY

Las transformaciones de aquel entorno también se reflejaron en diversos planos históricos. El primero de ellos fue el **plano de Olavide de 1771**. De gran valor resultan los **planos de alineaciones de fachadas de finales del siglo XIX** conservados en el Ayuntamiento de Sevilla. En ellos se detalla la posición de la Puerta Real, que concuerda con la documentación gráfica sobre la excavación arqueológica que descubrió su cimentación en 1995.

LA RECREACIÓN VIRTUAL

Para recrear esta composición clásica se han consultado tratados de **arquitectura** de la época, como el manuscrito de Hernán Ruiz II, el tratado de Serlio y el de Vignola.

Como base de la reconstrucción, se ha usado una fotografía de Luis Leon Masson tomada hacia 1858, **poco antes de su demolición**. Dicha imagen ha sido “rectificada” para obtener, de forma fiable, las medidas necesarias en el modelado tridimensional de la Puerta Real. Se ha considerado cada elemento como parte de un todo, con proporciones relacionadas entre sí.

Fotografía de la Puerta Real tomada por Luis Masson hacia 1858.
Colección Duque de Segorbe

A continuación, la **tecnología del escaneado láser ha permitido recrear con precisión** el estado actual del entorno urbano y documentar los restos de muralla adyacentes aún conservados.

Para integrar y visualizar todo ello, se han usado **técnicas de motor gráfico de videojuegos**, aquí aplicadas al patrimonio arquitectónico, incorporando de forma rigurosa texturas, luces y sombras.

LA RECONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA

En 2006 se plantearon interesantes propuestas para **reconstruir las principales puertas históricas** de Sevilla hoy desaparecidas. Fueron dibujadas por el arquitecto **Rafael Manzano Martos**, catedrático y premio Driehaus 2010. Se trataba de generar una mayor concienciación en la sociedad y en los poderes públicos sobre su gran importancia para la ciudad.

Gracias a esta investigación gráfica, ahora es posible reconstruir con rigor científico la Puerta Real. Por ello, se pretende despertar el interés, más allá del ámbito universitario, por este destacado patrimonio arquitectónico y urbano.

A lo largo de la historia, muchos edificios importantes han sido reconstruidos tras su desaparición para revitalizar su entorno. Así ocurrió con el **Campanile de San Marcos en Venecia**, que se desplomó en 1902, o con **el pabellón de Mies Van der Rohe** de 1929 en Barcelona, entre otros muchos casos.

La Puerta Real era sin duda una de las más bellas del recinto amurallado de Sevilla. Por todo ello, esta joya del siglo XVI **debería reconstruirse como símbolo de identidad** y fuente de progreso para la ciudad.

Antonio Gámiz Gordo, Doctor Arquitecto, Profesor Titular, **Universidad de Sevilla**; **Daniel Antón**, Investigador Postdoctoral y Profesor. Universidad de Sevilla y Nottingham Trent University, **Universidad de Sevilla** y **Pedro Barrero Ortega**, Doctor Arquitecto, Profesor Permanente Laboral, **Universidad de Sevilla**

Este artículo fue publicado originalmente en **The Conversation**. Lea el **original**.

Siglo de oro

Historia de España